

CHILLA DAVRI FIZIOLOGIYASI VA PATOLOGIYASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6110751>

Qurbonova Shaxlo G'affor qizi

Qo'shayeva Shahzoda Bebutovna

G'ijduvon tibbiyot kolleji akusherlik va pediatriya fanlari o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Chilla davri fiziologiyasi va patologiyasi, chilla davrida chaqaloqlarga e'tibor, chilla davridagi kasalliklar haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Chilla davri, fiziologik o'zgarishlar, fiziologiya, patogen, patologiya, kichik chilla, epiteliy qavat.*

Chilla davri – tug‘ruqdan (yo‘ldosh tushgandan boshlab) keyingi 6-8 haftagacha bo‘lgan davr. Tug‘ruqdan keyingi birinchi soatlar (1 sutkagacha) esa ilk chilla davri hisoblanadi. Bu muddatda ko‘p qon ketish holatlari kuzatiladi, shu sababli alohida e‘tibor va kuzatuv talab etiladi. Xalq tabobatida chilla davri 40 kun hisoblanib, shundan 20 kuni kichik chilla, 20 kuni katta chilla deyiladi. Tug‘ruqdan so‘ng ayol organizmining asli holiga qaytishi, chaqaloqning ona suti bilan oziqlanishini, normal o‘shini ta‘minlash maqsadida O‘zbekistonda ko‘zi yorigan ayolga chilla davri uchun jami 106 kun (tug‘ruqdan oldin va tug‘ruqdan keyin) dekret ta‘tili belgilangan, keyinchalik bola 2 yoshga kirguncha nafaqa to‘lash, ayolning xohishiga ko‘ra bola 3 yoshga to‘lgunicha ish joyi saqlangan holda bepul ta‘til berish qonunlashtirilgan. Chilla davrida homiladorlik, tug‘ruq davrida ayol organizmi (a‘zo va tizimlariga sodir bo‘lgan fiziologik o‘zgarishlar ayoliga qaytadi (ovulyutsiya). Chilla davrining 1-2-kuni bachadon tubi kindik ro‘parasida (qovdan 12 sm yuqorida) turadi. Chilla davrining 10-12 kuni davomida bachadon qisqarib, tubi odatdagicha qov sulgi ortiga o‘tadi. Chilla davrining dastlabki kunlari bachadon og‘irligi 1000 g bo‘lsa, 8-hafta oxirigacha kamayib, 50-60 g ga tushadi. Bachadon bo‘ynining ichki teshigi tug‘ruqdan keyin, tashqi teshigi 3-haftada berkiladi. Bachadon qisqarayotgan davrida shilliq qavati ham tiklanib, asta-sekin bachadon ichki yuzasini qoplab boradi. Chilla davrining 3-haftasiga kelib, bachadonning epiteliy qavati to‘la tiklanadi. Bu jarayon tug'alangunga qadar tug‘ruq vaqtida bachadon ichki yuzasida hosil bo‘lgan jarohlardan chilla davriga xos ajralma – loxiyalar kelib turadi. Loxiyalar Chilla davrining 3-4-kuni qonli, qip-qizil bo‘lib, keyin rangsizlanadi va kamayadi, 5-6 haftaga borib to‘xtaydi. Chilla davrida qin (dilok) tonusi tiklanadi, tashqi jinsiy a‘zolar, qin va bachadon bo‘ynining yaralangan, yirtilgan, shilingan jarohlari bitadi. Bachadonning cho‘zilgan boylamlari sekin-asta kaltalashib, bachadon naylari va tuxumdonlar odatdagi holiga keladi. Chilla davrining 2-3-kuni sut So‘zlaridan sut (tug‘ruqning 15-18-kunigacha og‘iz suti, keyin odatdagi sut) ajrala boshlaydi. Normal o‘tayotgan Chilla davrida chillali ayolning umumiy ahvoli yaxshi:

pulsi tekis, to'la, ba'zan siyrak (fiziologik bradikardiya), arterial bosimi va tana harorati normal yoki shunga yaqin (goho yangi bo'shangan ayol harorati biroz ko'tarilishi ham mumkin) bo'ladi. Chilla davrida tashqi jinsiy a'zolar va sut bezlarini har kuni tozalab turish, aseptika, antiseptik qoidalariga qat'iy rioya qilish zarur. Chunki ayol jinsiy yo'llaridagi tug'ruq jarohlari, ko'krak so'rg'ichidagi yoriqlar orqali organizmga infeksiya kirishi va chilladagi septik kasalliklar rivojlanishi mumkin. Chilla davrida sog'lom ayollarga tug'ruqning 2-kunidanoq organizmni baquvvatlash, bachadon qisqarishini tezlashtirish maqsadida maxsus gimnastika mashg'ulotlari kompleksi belgilanadi. Chilla davrining 1-2-kuni sog'lom ayolga yengil hazm bo'ladigan ovqatlar (sut, manniy bo'tqasi, qaymoq, qandli choy, kofe), 3-kundan boshlab odatdagi kaloriyali servitamin ovqatlar tavsiya qilinadi. Chilla davrida ayol achchiq, sho'r, o'tkir dorivorli va badhazm taomlar iste'mol qilmasligi, spirtli ichimlik ichmasligi kerak. Normal kechayotgan Chilla davrining 4-5-kuni tuqqan ayol tug'ruqxonadan chiqariladi. Tana harorati yuqori, shamollagan, yiringli teri kasalligi va boshqa(lar) infeksiyon kasalligi bor ayollar tug'ruqxonaning maxsus bo'limiga yotqiziladi. Chilladagi septik kasalliklar — chilla davrii uchraydigan infeksiyon kasalliklar. Bularni xilmaxil mikroorganizmlar — stafilokokk, streptokokk, ichak tayoqchasi, pnevmokokk, klebsiyella, ko'k yiring tayoqchasi, gonokokk, anaerob qo'zg'atuvchilar va h.k. qo'zg'atadi. So'nggi yillarda Chilladagi septik kasalliklark.ga xlamidiyalar, zamburug'lar, viruslar ko'proq sabab bo'lmoqda. Qo'zg'atuvchilar jinsiy yo'llarga aksariyat og'ir kechgan tug'rukda (ayniqsa, operatsiya qilib tug'dirishda) vujudga kelgan jarohatlar orqali, shuningdek, normal tug'ruq vaqtida yuzaga kelgan (yo'ldosh ko'chgandan so'ng bachadonning ichki yuzasi, bachadon bo'yni, qin va oraliqning shilingan, yirtilgan, ezilgan joylari) shikastlardan kiradi. Mikroblar jarohat yuzasiga tashqi (ekzogen infeksiya) va ichki (endogen infeksiya) yo'llar bilan (mac, sterillanmagan qo'l, parvarish buyumlari, kiyimkechak, havo orqali hamda ayol organizmida mavjud mikroblarning tashqi jinsiy a'zoldan, shuningdek, qon va limfa orqali) o'tadi. Organizmga kirgan infeksiyaning ta'siri 2—3 kundan keyin namoyon bo'la boshlaydi. Chilladagi septik kasalliklark. boshlanganda dastlab jarohat yuzasi yallig'lanadi. Kasallikning rivojlanishi, avj olishi, mikrobnig ko'payib tarqalishi ayol organizmining qimoya quvvatiga hamda mikroblarning faolligiga bog'lits. Bunda ayolning turli ekstragenital kasalliklari (infeksiyon, yallig'lanish kasalliklari, yuraktomir, endokrin sistema patologiyalari, moddalar almashinuvining buzilishi, kamqonlik), qomiladorlik va tug'ruq patologiyalarining ahamiyati katta. Infeksiyon va yallig'lanish kasalliklari bevosita infeksiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Turli somatik kasalliklar esa ayol organizmining zaiflashuvi va shu sababli infeksiyaga beriluvchanligiga olib keladi. Kasallikning kechishi va mikrobnig organizmda tarqalishiga ko'ra Chilladagi septik kasalliklark.ning 4 bosqichi farqlanadi. 1 bosqichda infeksiya faqat tug'ruq jarohati sohasida chegaralanadi (chilladagi endometrit; oraliq, qin, bachadon bo'ynidagi chilla yaralar); 2bosqichda (infeksiya jarohat sohasidan chetga chiqadi) chanoq

bo'shlig'idagi a'zolar zararlanadi (metrit, parametrit, chanoq va son venalari tromboflebita, bachadon ortiqlari (salpingooforit) va chanok, qorin pardasining yallig'lanishi (pel vioperiton it); 3bosqichda yal pi (diffuz) peritonit va avj oluvchi tromboflebit, septik shok; 4bosqichda septik infeksiya butun organizmga tarqaladi, sepsis yuzaga keladi. Kasallikning bosqichiga ko'ra bemorda lanjlik, bosh og'rishi, puls tezlashuvi, junjish, isitmalash, qaltirash kabi alomatlar kuzatiladi. Ba'zi kasalliklarda tug'ruqdan so'ng bachadon qisqarishi sekinlashadi yoki bachadondan keladigan ajralma (loxiyalar) to'xtaydi, sut bezining yallig'lanishi — mastit rivojlanadi va h.k.Davo kasallikning turi va bosqichiga qarab belgilanadi, antibiotiklar, sulfanilamid va quvvatga kiritadigan doridarmonlar buyuriladi, zarur hollarda operatsiya qilinadi. Oldini olish tadbirlari ayollar konsultatsiyaga uchrashgandan boshlab olib borilishi kerak. Ayollar xrmiladorlikda vrachga kancha erta uchrashsalar (12 haftagacha) septik kasallik shuncha kam uchraydi, bunda ayollarni ayollar maslahatxonasi sharoitida homiladorlikdan avval va homiladorlik davrida sog'lomlashtirishning ahamiyati katta. Shu maqsadda ayollarning barcha ekstragenital kasalliklari turli mutaxassislar ishtirokida davolanadi; homiladorlik patologiyalari hamda, tug'ruq asoratlarning oldini olish va davolash amalga oshiriladi. Shuningdek, tug'ruqxonalarda sanitariyagigiyena rejimi, aseptika va antiseptikaga qat'iy rioya qilish, kasallikni erta aniqlash ham Chilladagi septik kasalliklarini oldini olish chora tadbirlaridan hisoblanadi.Chilla davri kasalliklari

Bu vaqtda umumiy shamollash holatlaridan tashqari, jinsiy a'zolarida yallig'lanish jarayonlari yuzaga kelishi mumkin. Bunga asosan tug'ruq vaqtida yo'ldosh ko'chganidan so'ng bachadon bo'yni, qin oraliqning shilingan, yirtilgan, ezilgan joylaridan kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar hamda ayol organizmida mavjud bo'lgan infeksiyalarning jarohatlangan bachadon yuzasiga tushishi sabab bo'ladi. Shuningdek, qog'onoq suvining erta ketishi, toksikoz, ayol organizmining zaiflashuvi va boshqa kasalliklar, homiladorlik davrida gigiyena va ovqatlanish rejimining buzilishi ham muayyan noxushliklarga sabab bo'lishi mumkin. Agar umumiy holatingizda bezovtalik sezsangiz yoki jinsiy a'zolarida noodatiy o'zgarishlar kuzatilsa, albatta shifokorga murojaat eting.

Chaqaloq parvarishida nimalarga e'tibor qaratish kerak?Kindik qoldig'i odatda tug'ruqdan so'ng 4-5 kun ichida tushib, ba'zi vaqtlarda 8-10 kunlarga ham cho'zilishi mumkin. Agar kindik sohasida namlik bo'lsa, 70 foizli spirt eritmasi tomizilib, sterillangan bint yordamida artiladi. Ayrim vaqtlarda chaqaloqning muntazam bezovta bo'lib, yig'lashi sababli ham kindikda shish kuzatiladi. Bordiyu chaqaloqning kindigi qoldig'i 15 kun ichida ham ko'chib tushmasa yoki soha atrofida qizarish, yallig'lanishga o'xshash belgilar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat eting.Yangi tug'ilgan chaqaloqning bosh aylanasi me'yorda 34-36 santimetrni tashkil etib, hayotining ikkinchi oyida 36-37 santimetratrofida bo'ladi. Bir yoshga qadar esa bu ko'rsatkich 46 santimetrga yetadi. Liqildoq chaqaloq boshining tepa qismidagi qotmagan soha, miya

ustidagi qalin himoya qavati bo'lib, me'yoriy holatda chillali chaqaloqlar uchun 26-28 mm, ikkinchi oydan boshlab 22-25 mm atrofida bo'lib, bir yoshgacha 8-10 mm.gacha kichrayib boradi. Bola boshidagi liqildoq taranglashib, shishgan bo'lsa va u bezovtalansa, bosh miya bosimining oshgani taxmin qilinadi. Bu holatda albatta shifokor bilan maslahatlashish zarur. Yangi tug'ilgan chaqaloq hayotining birinchi 4 kuni davomida 10% (200-300 gr atrofida) vazn yo'qotishi normal holat hisoblanib, organizmning moslashuv jarayoni hisobiga amalga oshadi. Bola hayotining 6-8-kunlariga kelib, tana vaznini asta-sekin tiklab Shifokorlar bolani har 1-1,5 soat oralig'ida emizishni tavsiya etishadi. Bu vaqt oralig'ining ona suti sifatiga ham ta'siri bo'lib, bola uchun kerakli ozuqa to'planadi. Emizishdan avval ko'krak so'rg'ichlarini tozalab, so'ngra bola og'zig'a tutqazish kerak. Agar emizgandan keyin go'dak ko'krakni qo'yib yuborishni xohlamasa, tortib olmang. Burnini biroz qissangiz, og'zini ochadi. Ona suti sifatli bo'lishi uchun ayol taomnomasida foydali vitaminlarga boy mahsulotlar bo'lishi kerak. Chaqaloq kindigi hali tushmagan bo'lsa, cho'miltirishni biroz keyinga qoldirish darkor. Bu holatda chaqaloqning badanini iliq suvga shimdirilgan nam paxta bilan tozalash kifoya. Kindigi to'liq tushgach esa 37-37,5 darajali iliq suvda cho'miltirish mumkin. Bola terisida turli toshmalar toshishining oldini olish uchun suvga moychechak damlamasidan ozroq qo'shish tavsiya etiladi. Sovuq kunlarda chaqaloqni 2-3 kunda bir marta 8-10 daqiqa davomida cho'miltiriladi. Suvli muolajalardan so'ng terisiga turli yog'lar surtmang. Chunki tayyor yog'lar teriga turlicha ta'sir etishi mumkin. Chillali chaqaloq bir kunda 4-5 martagacha uxlashi mumkin. Bu uyqu vaqtlari avvaliga uzroq davom etib, so'ng asta-sekin kamayib boradi. Bolaning tungi uyquosi osuda o'tishi uchun uni kechga yaqin cho'miltirish tavsiya etiladi. Bordiyu go'dak uyqusida tartibsizlik yuzaga kelsa, kun boshidan emizish va uxlatish tartibini nazorat qiling. Bola emib bo'lgach, uni chayqatish, qorni bilan yotqizish mumkin emas. Tik ko'targan holda biroz ushlab turing. Agar emizishdan so'ng ozroq qayt qilsa, bu xavfli emas. Bola oshqozoniga ortiqcha bo'lganini shu tariqa chiqarib tashlaydi. Chaqaloqlarda hazm qilish faoliyati hali yaxshi rivojlanmagani bois emib bo'lgach, qayt qilishi mumkin. Biroq tez-tez va emizish vaqtidan tashqari ham qayt qilsa, shifokorga ko'rsating. Chaqaloqlar kuniga 3-4 martagacha aksirishi mumkin. Bu jarayon bola organizmi uchun normal holat bo'lib, ortiqcha tashvishga asos emas. Ammo aksirish burundan shilimshiq suyuqlik kelishi bilan bo'lsa, shamollash taxmin qilinib, bolalar shifokoriga ko'rsatish lozim. Shifokorlari chaqaloqni oyoq-qo'llarini qattiq bog'lab yo'rgaklashni tavsiya etishmaydi. Ayniqsa, uyquga yotqizishda zichlab yo'rgaklangan bolada qon aylanishi buzilishi mumkin. Shu bilan birga, oyoqlarini zichlab yo'rgaklash tos-son suyaklari rivojiga ta'sir etadi. Bola tanasiga salbiy ta'sir etmaydigan, qulay va keng bichimli kiyimchalarni tanlasangiz, chaqaloq terisi ham «nafas» oladi, ham erkin harakatlanish uch imkoniyati bo'ladi. Chilla davrida chaqaloqqa qanday kasalliklar xavf solishi mumkin? Og'iz suti bilan oziqlanayotgan

chaqaloqlarda birinchi uch kun davomida ich kelishi suyuqroq bo'lib, rangi to'q yashil yoki qoramtir bo'ladi. 4-5-kunlarga kelib esa sariq, bo'tqasimon tus oladi.

Xulosa qilib aytganda: Bolaning ovqatlanigan zahoti ichi ketishi yoki qotishiga organizmdagi moslashuv jarayonlarining belgisi sifatida qaraladi. Biroq kun davomida 6-7 martagacha suyuq ich ketishi yoki bir necha kunlab qorin bo'shanmasligi shifokorga murojaat etish uchun yetarli asosdir. Shifokorlar bolada qorin damlanmasligi va ich qotish kabi belgilar bo'lmasligi uchun avvalo ona to'g'ri ovqatlanishi lozimligini ta'kidlashadi. Bola organizmi tashqi muhitga moslashib olguniga qadar taomnomangizdan ich qotiruvchi mahsulotlarni olib turganingiz ma'qul.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.ziyonet.uz.
2. Ahmedov A.G. Odam anatomiyasi. Toshkent. O'zME Davlat ilmiy nashriyoti. 2005.
3. Аҳмедов А.Г., Зиямуддинова Г.Х. Одам анатомия, физиология ва патологияси. Тошкент. 2010.
4. Аҳмедов А.Г, Расулов Х.А. Атлас анатомии человека. Ташкент. 2011.
5. Синельников Р.О. Атлас анатомии человека. В 4-х томах—М.: 2007.
6. Frank H., Netter M.D. Atlas of Human Anatomy. N.York. 2003.